

Daten aus OPUS in ORCID importieren

In OPUS

Suchen Sie nach Ihrem Namen, um alle Ihre in OPUS gelisteten Dokumente anzeigen zu lassen.

Wählen Sie in der Liste über den Button „Export“ das Format „BibTeX“ aus und speichern Sie die Datei ab.

Möchten Sie nicht die gesamte Publikationsliste in ORCID importieren, sondern nur einen einzelnen Beitrag ergänzen, dann rufen Sie diesen einzelnen Beitrag auf. Wählen Sie nun unter „Metadaten exportieren“ ebenfalls „BibTeX“ aus und speichern Sie die Datei ab.

Metadaten	
Verfasserangaben:	Thorsten Döhring
Dokumentart:	Dissertation
Sprache:	Deutsch
Jahr der Fertigstellung:	1993
Veröffentlichende Institution:	Technische Hochschule Aschaffenburg
Titel verleihende Institution:	Universität Bielefeld

In ORCID

Loggen Sie sich über www.orcid.org in Ihren Account ein. Wählen Sie auf Ihrer persönlichen Seite im Abschnitt „Works“ unter „Add works“ den Eintrag „Import BibTeX“ aus.

Works (0 of 0)

You haven't added any works, [add some now](#)

- Search & link
- Add ArXiv ID
- Add DOI
- Add PubMed ID
- Import BibTeX**
- Add manually

Laden Sie nun die zuvor abgespeicherte BibTeX-Datei hoch.

▼ Works (0 of 0) ? + Add works ⌵ Sort

Import BibTeX Hide import BibTeX

Import citations from BibTeX (.bib) files, including files exported from Google Scholar. More information on importing BibTeX files.

Cancel Choose file

Anschließend können Sie den Import über „Save all“ abschließen.

▼ Works (0 of 0) ? + Add works ⌵ Sort

Import BibTeX Hide import BibTeX

Import citations from BibTeX (.bib) files, including files exported from Google Scholar. More information on importing BibTeX files.

Cancel Save all

